

LEI Nº 13.709- LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD: UMA REVISÃO DE LITERATURA

LAW Nº 13.709 - GENERAL PERSONAL DATA PROTECTION LAW – LGPD: A LITERATURE REVIEW

Ênyo Vinicius Arruda de Sousa¹
Paulo Cesar Arantes Costa²

Resumo: O presente trabalho tem como foco a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no contexto cibernético globalizado. Com a expansão da internet e avanços tecnológicos, a globalização conectou indivíduos instantaneamente, exigindo a incorporação do direito digital no ordenamento jurídico brasileiro. A LGPD surge como resposta a essa necessidade, sendo uma iniciativa da sociedade e legisladores para garantir a segurança digital diante do aumento dos crimes cibernéticos. O surgimento da LGPD reflete a adaptação do direito às mudanças sociais e tecnológicas, não sendo um capricho, mas uma resposta às demandas da sociedade. A lei é uma medida essencial para combater o crescente número de roubos de dados e cibercrimes, conforme evidenciado pelo alto índice de crimes cibernéticos no Brasil. A LGPD representa um avanço significativo ao aplicar-se em todo o território nacional, visando assegurar a privacidade e o uso adequado de dados pessoais. Em conjunto com o Marco Civil da Internet, é uma peça fundamental na redução das violações dos direitos digitais. Como metodologia utilizada, este artigo será realizado como natureza bibliográfica qualitativa e descritiva, onde serão analisados artigos acadêmicos e científicos, além de livros de autores renomados. Dentre os objetivos, terá como foco a análise sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), além de abordar a viabilidade de assegurar uma tutela eficaz aos dados pessoais no atual cenário cibernético globalizado. Este artigo visa discutir a efetividade da tutela dos dados pessoais conforme estabelecido pela LGPD no sistema normativo. A questão central de pesquisa é se é possível proporcionar uma tutela efetiva aos dados pessoais diante do atual cenário das tecnologias digitais na sociedade.

Palavras-chave: LGPD, Mudanças Sociais, Crimes Cibernéticos, Privacidade.

Abstract: This work focuses on the General Personal Data Protection Law (LGPD) in the globalized cyber context. With the expansion of the internet and technological advances, globalization instantly connected individuals, demanding the incorporation of digital law into the Brazilian legal system. The LGPD appears as a response to this need, being an initiative by society and legislators to guarantee digital security in the face of the increase in cybercrimes. The emergence of the LGPD reflects the adaptation of the law to social and technological changes, not being a whim, but a response to society's demands. The law is an essential measure to combat the growing number of data thefts and cybercrimes, as evidenced by the high rate of cybercrimes in Brazil. The LGPD represents a significant advance as it applies throughout the national territory, aiming to ensure privacy and the appropriate use of personal data. Together with the Marco Civil da Internet, it is a fundamental piece in reducing violations of digital rights. As a methodology used, this article will be carried out as a qualitative and descriptive bibliographical nature, where academic and scientific articles will be analyzed, as well as books by renowned authors. Among the objectives, it will focus on analyzing the General Personal Data Protection Law (Law No. 13,709/2018), in addition to addressing the feasibility of ensuring effective protection of personal data in the current globalized cyber scenario. This article aims to discuss the effectiveness of the protection of personal data as established by the LGPD in the regulatory system. The central research question is whether it is possible to provide effective protection for personal data given the current scenario of digital technologies in society.

Keywords: LGPD, Social Change, Cybercrime, Privacy.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: enyovinius1@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: pauloarantes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Em meio à revolução digital que caracteriza a sociedade contemporânea, a proteção dos dados pessoais assume uma relevância ímpar. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), promulgada em 2018, surge como um marco regulatório destinado a tutelar a privacidade e a segurança dos indivíduos em um ambiente virtual intrinsecamente conectado. Este estudo se propõe a investigar a efetividade dessa legislação diante do panorama cibernético global em constante transformação.

Com a proliferação da internet e dos avanços tecnológicos, o desafio de garantir a integridade dos dados pessoais tornou-se premente. Assim, a análise aqui empreendida busca avaliar em que medida a LGPD consegue proporcionar uma tutela eficaz aos dados pessoais, considerando as complexidades e demandas do atual contexto digital.

Este trabalho tem como foco de análise a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), especificamente a Lei Nº 13.709, de 2018, e aborda a viabilidade de assegurar uma tutela eficaz aos dados pessoais no atual cenário cibernético globalizado. Com a ascensão da internet e o contínuo progresso tecnológico, as antigas barreiras tornam-se facilmente transponíveis com um simples clique em nossos dispositivos eletrônicos. A era da globalização, responsável por interconectar indivíduos em qualquer momento e lugar do mundo, promove uma integração instantânea e a troca de informações de maneira ágil e abrangente.

A globalização e a acessibilidade em maior número da rede mundial de computadores (internet) no Brasil acarretaram na entrada de forma essencial do direito digital no nosso ordenamento jurídico, se fazendo necessários instrumentos legais capazes de garantir a segurança digital indo de conjunto do que estar prescrito em nossa carta magna promulgada em 1988. Diante do apresentado se faz necessário a criação de leis e mecanismos que garantissem a seguridade de nossas informações, dentre esses mecanismos surgiu a Lei geral de proteção de dados (LGPD), sendo resultado de um movimento espontâneo da sociedade e de nossos representantes legais.

Desde o início da década de 2010, empresas e usuários vêm buscando respostas para as questões de segurança virtual, que ganharam uma enorme relevância em função de uma crescente escala de roubos de dados e ciber crimes. Afinal palavrando a ilustre pensadora Patricia Peck (2021, p.336) que sempre menciona “quando a sociedade muda, o direito também deve mudar”. Nesse sentido, ressalta-se que, a LGPD não se trata de um capricho ou uma tentativa de estabelecer poder,

mas sim de um anseio e necessidade de nossa sociedade.

A LGPD, tem seu surgimento derivado do esforço conjunto de diversos grupos no sentido de travar, combater e criminalizar roubos de dados que com o decorrer do tempo, crescem de forma vertiginosa no Brasil, segundo a consultoria alemã Roland Berger com pesquisa realizada em 2022, o Brasil foi o quinto país que mais sofreu crimes cibernéticos no anterior à pesquisa, com 9,1 milhões de ocorrência, somente no primeiro trimestre de 2021, gerando assim um grande prejuízo financeiro por aqueles que foram vítimas (REDAÇÃO, 2022). A LEI N° 13.709 é considerada em enorme avanço por se aplicar em todo território nacional, com a finalidade de garantir a privacidade e o uso de dados pessoais e com o marco civil da internet LEI N° 12965, DE 23 DE ABRIL DE 2014, se fez necessário para a garantia de reduzir a crescente violação dos direitos Digitais. (Brasil, 2014).

Nesse sentido o artigo versa discutir como a LGPD e a proteção de dados fundamentais é de fato tuteladas no sistema normativo com vista a sua efetividade plena, ou seja, que dados pessoais possam ser atacados por crimes cibernéticos.

Diante dessa questão o problema de pesquisa desse artigo elabora a seguinte pergunta: É possível proporcionar uma tutela efetiva aos dados pessoais tal como preconiza a LEI N° 13.709 – Lei geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD diante do contexto das tecnologias digitais atuais na sociedade?

Considerando o tema apresentado, será utilizado na metodologia deste artigo o formato descritivo e qualitativo e de natureza bibliográfica. Através de uma revisão e análise de pesquisas, artigos acadêmicos e científicos e livros de autores renomados. Busca-se, também, estabelecer uma correlação entre o que já foi pesquisado por outros autores e a problemática a ser analisada, trazendo para o texto possíveis soluções baseadas em evidências e experiências destadas na literatura.

Em suma, este artigo visa lançar luz sobre a complexa interseção entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e o dinâmico cenário das tecnologias digitais contemporâneas. Através da análise crítica das disposições da LGPD em relação aos desafios emergentes, busca-se não apenas compreender os alcances da legislação, mas também examinar sua efetividade diante das rápidas transformações no ambiente cibernético global. A indagação central proposta - se é possível proporcionar uma tutela efetiva aos dados pessoais conforme preconiza a LGPD no contexto das atuais tecnologias digitais na sociedade - não apenas delimita o escopo deste estudo, mas também abre espaço para reflexões pertinentes sobre a necessidade de adaptações regulatórias contínuas diante das rápidas mudanças tecnológicas.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS

Os direitos fundamentais constituem prerrogativas essenciais conferidas a todo indivíduo, sem distinção, pela constituição de um país. Sua finalidade é resguardar a dignidade humana, bem como assegurar a liberdade, igualdade e justiça para todos os cidadãos. Entre os exemplos ilustrativos desses direitos, destacam-se a liberdade de expressão, a liberdade de religião, o direito à vida, à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, à privacidade, entre outros. Tais direitos ostentam a condição de fundamentais, pois servem como alicerces para o exercício de outras prerrogativas e garantias. São de importância primordial para a edificação e consolidação de uma sociedade justa e democrática.

No Brasil, os direitos fundamentais presentes na Carta Magna de 1988, aduzindo sobre garantias efetivas a todos os cidadãos, brasileiros e aos estrangeiros, residentes ou não no país. Ressalta-se que, existem tratados internacionais que visam proteger esses direitos em todo o mundo, como por exemplo, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

A constituição brasileira dispõe no parágrafo primeiro do art. 5 que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (Brasil, 1988, on-line), portanto em regra, as garantias fundamentais não dependem de atuação legislativa, visto que a constituinte assegura a imediata aplicabilidade. Sendo assegurado nos termos consagrados no art.1, inciso III, da constituição federal, afirma que a dignidade da pessoa humana é considerada como fundamento próprio da CF/88.

A aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais se torna de suma importância, porque preserva e garante a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos previsto na constituição. Devido a isso não seria plausível e geraria um contraditório que os direitos fundamentais deveriam depender de uma atividade legislativa para que seja efetivada em nosso cotidiano.

Considerando o exposto, torna-se claro que os direitos fundamentais desempenham um papel crucial na construção de um Estado Democrático de Direito. Ao serem efetivados, esses direitos asseguram o bem-estar social da sociedade, contribuindo para a consolidação de um sentimento de pertencimento. Este último é essencial para garantir a preservação dos direitos adquiridos, promovendo, assim, uma coesão social necessária para a sustentação desses princípios fundamentais.

2.1. Princípios Constitucionais

Considerando que a Constituição Federal do Brasil é a pedra angular do sistema jurídico nacional, estabelecendo princípios fundamentais aplicáveis em diversas áreas do direito, os princípios constitucionais específicos ao direito constitucional encontram-se delineados no artigo 1º. Dentre esses fundamentos, destaca-se a soberania, cuja natureza jurídica fundamenta a capacidade do Estado de se organizar em todos os aspectos, sem submissão a outra forma de poder (Brasil, 1988).

Outro princípio fundamental é a cidadania, representando a capacidade dos indivíduos de participarem da organização política do país, tanto de forma direta quanto indireta. A dignidade da pessoa humana, por sua vez, estabelece que, em um Estado democrático de direito, o governo deve atuar assegurando aos cidadãos o pleno exercício de todos os direitos sociais e individuais (Brasil, 1988). Esses princípios formam a base essencial para a estruturação e funcionamento do sistema jurídico nacional.

Adicionalmente, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, inerentes à Constituição, preconizam a liberdade no empreendimento e na propriedade, características fundamentais dos sistemas capitalistas (Brasil, 1988). Por fim, o pluralismo político, também presente no artigo 1º, atua como alicerce da democracia, garantindo a participação ampla e efetiva da população na organização política do país. Esses princípios, ao serem compreendidos e respeitados, contribuem significativamente para a consolidação de um Estado pautado pelos preceitos democráticos e pelo pleno exercício dos direitos individuais e sociais (Brasil, 1988).

Em síntese, a análise dos princípios constitucionais delineados no artigo 1º da Constituição Federal revela-se crucial para a compreensão do arcabouço jurídico que sustenta o Estado brasileiro. Estes princípios, desde a soberania até o pluralismo político, formam a espinha dorsal de um sistema democrático, promovendo a participação cidadã, protegendo a dignidade humana e estabelecendo valores essenciais para o exercício dos direitos individuais e sociais. A compreensão profunda desses fundamentos não apenas enriquece a interpretação do direito constitucional, mas também fortalece os alicerces de uma sociedade comprometida com a justiça, a liberdade e a equidade, aspectos essenciais para a consolidação de um Estado verdadeiramente democrático de direito.

2.2. Proteção de dados pessoais como direito fundamental

A lei geral de Proteção de Dados (LGPD) representa um marco crucial na regulamentação

em todos os âmbitos de nossa sociedade. Seus fundamentos em uma sociedade cada vez tecnológica são primordiais e visam resguardar/salvaguardar os direitos essenciais de privacidade e liberdade dos cidadãos, proporcionando o livre desenvolvimento da personalidade.

O artigo 2º da LGPD estabelece de forma sólida ordenada aos princípios constitucionais brasileiro, que abrange de forma significativa desde o respeito à privacidade até o desenvolvimento econômico e tecnológico. Sendo esse princípios essenciais para garantir a integridade, transparência e ética.

O artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil, que delinea os princípios orientadores para o tratamento de dados pessoais. Desde a finalidade específica do tratamento até a responsabilização e prestação de contas dos agentes, esses princípios asseguram a adequação, necessidade e segurança no processamento de dados.

No primeiro princípio, da finalidade, determina-se que o tratamento de dados deve ocorrer com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de uso posterior de forma incompatível com essas finalidades (Brasil, 2018). O segundo princípio, adequação, assegura que o tratamento seja compatível com as finalidades informadas ao titular, considerando o contexto em que ocorre (Brasil, 2018).

O princípio da necessidade, o terceiro da lista, estabelece a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das finalidades, com dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação aos objetivos específicos do tratamento (Brasil, 2018). Já o quarto princípio, do livre acesso, garante aos titulares o direito de consultar de maneira facilitada e gratuita sobre a forma, duração e integralidade do tratamento de seus dados pessoais (Brasil, 2018).

A qualidade dos dados, quinto princípio, visa garantir aos titulares a exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento (Brasil, 2018). O princípio da transparência, o sexto da lista, assegura informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o tratamento, incluindo detalhes sobre os agentes de tratamento, respeitando segredos comerciais e industriais (Brasil, 2018).

No sétimo princípio, segurança, é estabelecido o uso de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão acidentais ou ilícitas (Brasil, 2018). A prevenção, o oitavo princípio, exige a adoção de medidas para prevenir danos decorrentes do tratamento de dados pessoais (Brasil, 2018).

O nono princípio, não discriminação, proíbe o tratamento de dados para fins discriminatórios

ilícitos ou abusivos (Brasil, 2018). Finalmente, o princípio da responsabilização e prestação de contas, o décimo da lista, estabelece a responsabilidade do agente em adotar medidas eficazes, comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, incluindo a eficácia dessas medidas (Brasil, 2018). Esses princípios, conjuntamente, formam a base para a LGPD, promovendo a privacidade, segurança e ética no tratamento de dados pessoais e construindo a confiança entre os titulares e os responsáveis pelo processamento dessas informações.

Em síntese, os princípios delineados no Artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), ao alinhar-se com os fundamentos estabelecidos pela Constituição de 1988, representam um passo significativo na evolução normativa do Brasil. Esses princípios não apenas refletem um olhar inovador e atualizado diante das demandas da sociedade, mas também consagram a proteção da privacidade como um direito fundamental, garantindo respeito e dignidade ao cidadão brasileiro.

Ao estabelecer diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais, a LGPD não apenas reflete a necessidade de adequação às transformações tecnológicas, mas também reafirma o compromisso do Brasil com a proteção dos direitos individuais em consonância com os princípios democráticos e humanistas da Constituição.

2.3. LGPD e os Princípios Constitucionais

Os princípios Constitucionais presentes na C.F/88 que se relacionam e podem ser exemplificados na Lei Geral de Proteção de Dados: Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º,III) que busca garantir que os dados pessoais serão utilizados de forma responsável, para que seja preservado a integridade moral e psíquica do indivíduo. Privacidade (art.5º,X, CF) que busca assegurar que os dados pessoais são bens jurídicos tutelados pela Carta Magna/88, portanto sua coleta e manutenção devem respeitar a privacidade do indivíduo. Autodeterminação informativa (art.5º,XXI, CF), direito adquirido do cidadão brasileiro ser informado sobre o uso que será feito dos seus dados pessoais e tendo o poder de permitir ou não a sua coleta e utilização. Segurança (art.6º, VII), possuindo a premissa que medidas de segurança dever de garantir seguranças adequadas para proteger os dados pessoais de dados de acessos não autorizados, perdas, destruição, alteração ou compartilhamento indevido.

Diante do supracitado podemos entender que a Lei geral de proteção de dados tem todo o

seu teor baseado nos princípios e fundamentos constitucionais. Podemos acompanhar o entendimento de Carlos Alberto Molinaro e Gabrielle Bezerra S. Sarlet, que afirma que a proteção de dados pessoais, e o reconhecimento de um direito fundamental correspondente: “confere um novo e atual sentido à proteção de pessoa humana e da dignidade, da autonomia e das esferas de liberdade que lhes são inerentes” (2019, p. 183-212).

Em síntese, os princípios constitucionais enraizados na Carta Magna de 1988, e que encontram correlação exemplar na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), constituem a espinha dorsal de uma legislação moderna e alinhada com as necessidades da sociedade contemporânea. A Dignidade da Pessoa Humana, como consagrada no artigo 1º, III, busca assegurar que os dados pessoais sejam manipulados de maneira responsável, preservando a integridade moral e psíquica do indivíduo. O direito à Privacidade, estipulado no artigo 5º, X, da CF, reflete a tutela dos dados pessoais como bens jurídicos protegidos, exigindo sua coleta e manutenção em consonância com o respeito à esfera privada do indivíduo. A Autodeterminação Informativa, presente no artigo 5º, XXI, CF, consagra o direito do cidadão brasileiro de ser informado sobre o uso de seus dados pessoais, conferindo-lhe o poder de autorizar ou recusar sua coleta e utilização.

O princípio da Segurança, delineado no artigo 6º, VII, da LGPD, reforça a importância de medidas robustas para garantir a proteção adequada dos dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas, destruição, alteração ou compartilhamento indevido. Diante desse panorama, é perceptível que a Lei Geral de Proteção de Dados tem como alicerce todo o seu conteúdo nos princípios e fundamentos constitucionais. Nesse sentido, a visão de Carlos Alberto Molinaro e Gabrielle Bezerra S. Sarlet, que reconhecem a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, proporciona uma nova e contemporânea dimensão à salvaguarda da pessoa humana, da dignidade, da autonomia e das esferas de liberdade inerentes a cada indivíduo.

3 TUTELAS EM CRIMES CIBERNÉTICOS

A promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais representa um marco significativo na regulamentação do tratamento de informações pessoais no Brasil, visando assegurar a salvaguarda desses dados. A LGPD estabelece uma gama de direitos para os detentores de dados pessoais, abrangendo desde o direito de acesso até a correção de informações imprecisas, o direito ao anonimato, a portabilidade e a exclusão de dados considerados desnecessários ou excessivos, entre

outros. Além disso, a legislação prevê sanções para as empresas que não cumprirem suas obrigações no que tange à proteção de dados.

Em um cenário contemporâneo, a proteção de dados emerge como um direito crucial e cada vez mais presente em nosso cotidiano, especialmente diante da crescente digitalização do mundo. A quantidade exponencial de dados coletados destaca a relevância dessa proteção, tornando essencial a implementação de medidas de segurança robustas pelas instituições detentoras dessas informações, com o intuito de proporcionar aos titulares o controle sobre seus dados pessoais.

3.1. Crimes Cibernéticos

A repercussão sobre os crimes cometidos na internet vem tomando os debates públicos, haja vista a grande transformação que a rede mundial de computadores trouxe para o cotidiano do homem contemporâneo e com esse acesso sendo presente em todos os âmbitos de nossa sociedade, também se gerou os malefícios que rondam nossa sociedade. Inúmeros crimes cibernéticos vem surgindo e tomando o noticiário policial, trazendo medo e sensação de insegurança na sociedade.

O crime cibernético, também chamado de crimes de internet, é relacionado à conduta ou atividade criminosa que envolve um computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. São considerados cibercrimes: a fraude, o furto e o estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos (ALGAR TELECOM, 2022). Essa crescente onda de delitos virtuais tem impactado diretamente a segurança digital e a confiança dos usuários na utilização da internet para diversas finalidades. A necessidade de enfrentar e regulamentar essas práticas delituosas tornou-se imperativa, levando a sociedade a refletir sobre a importância de medidas e legislações adequadas para coibir e punir eficientemente os responsáveis por tais atos.

Para enfrentar esse desafio, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) assume o papel de fiscalizar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. A instituição, além de regular, tem a responsabilidade de orientar preventivamente sobre a aplicação da lei, contribuindo para a efetiva implementação de medidas que fortaleçam a segurança digital e protejam os dados pessoais dos cidadãos (BRASIL, 2024). Essa abordagem proativa e regulatória se torna fundamental para mitigar os riscos associados aos crimes cibernéticos e fortalecer a confiança na utilização segura da internet pela sociedade.

3.2. Lei de crimes cibernéticos

Considerando o Direito como um fenômeno cultural, é imperativo que este esteja alinhado, de alguma forma, com a realidade social, política e econômica contemporânea, assim como com as particularidades que influenciam e impactam nosso ordenamento jurídico. Nesse contexto, tornou-se imprescindível a instituição de uma legislação que assegure proteção jurídica abrangente para toda a população no ambiente online.

A legislação brasileira que regula os crimes cibernéticos é a Lei 12.737/2012 (Brasil, 2012), popularmente conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Esta lei foi pioneira ao abordar e tipificar as questões relacionadas aos atos criminosos no âmbito cibernético, englobando práticas como invasão de computadores e celulares, violação de dados de usuários e interrupção de sites, sejam eles governamentais ou privados. O estabelecimento dessa legislação representa um passo fundamental na adaptação do ordenamento jurídico às dinâmicas da sociedade digital, fornecendo uma base legal sólida para abordar e punir condutas criminosas no ambiente virtual.

A evolução do Direito em consonância com a cultura e dinâmica social é evidenciada pela Lei 12.737/2012, que reflete uma resposta assertiva às demandas emergentes na era digital. Essa legislação, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, desempenha um papel fundamental ao enfrentar os desafios impostos pela crescente complexidade das interações cibernéticas.

A proteção jurídica abrangente na internet ganha contornos mais precisos por meio da Lei Carolina Dieckmann, estabelecendo parâmetros legais que visam coibir e sancionar atos criminosos no ambiente virtual. Essa legislação representa um avanço significativo na regulamentação dos crimes cibernéticos no Brasil, oferecendo uma base sólida para a proteção dos direitos dos cidadãos no universo digital. A análise crítica de juristas renomados, como Luís Roberto Barroso (2006), respalda a necessidade de adequação do Direito às transformações sociais, reforçando a relevância de normativas como a Lei 12.737/2012 para a efetividade do ordenamento jurídico diante dos desafios contemporâneos.

3.3. Marco Civil

A Lei do Marco Civil 12.965/2014 chegou para tutelar os direitos e deveres dos usuários da internet. Sendo essencialmente atuante, o Marco confere os seguintes direitos: Inviolabilidade da

intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, dentro dos parâmetros legais da lei.

O marco civil tem a finalidade de assegurar a responsabilidade civil para a internet, trazendo punibilidade para aqueles que ferirem os direitos digitais.

Ao abordar o conceito de responsabilidade civil, Diniz (1998, p. 33) define-o como "a aplicação de medidas que compelm alguém a reparar dano moral e/ou patrimonial causado a terceiro em razão de ato do próprio imputado, ou ainda, de simples imposição legal". Dessa forma, a responsabilidade civil se manifesta quando há prejuízo a terceiros, permitindo à vítima buscar reparação pelo dano provocado. À luz desse entendimento, o Marco Civil da Internet surge como um instrumento legal que ratifica a responsabilização civil para danos ocorridos no ambiente virtual.

3.4. A LGPD: Proteção de crimes cibernéticos

A legislação foi responsável por trazer sanções para empresas que armazenarem dados pessoais de forma incorreta com multa diária ou limite de 2% do faturamento da empresa. Tentativa de fortalecer e assegurar que todas as medidas possíveis estão sendo feitas para efetivar o determinado na lei.

O artigo 52 da LGPD estabelece medidas punitivas para casos de descumprimento da norma. Nesse sentido, é possível afirmar que a implementação eficaz de um programa de gestão de dados pessoais pode se configurar como um instrumento crucial na prevenção de crimes cibernéticos e, ainda, pode contribuir para a redução de penalidades, caso ocorra alguma infração passível de aplicação de sanções. É importante ressaltar que nenhum modelo de segurança é absolutamente inviolável, no entanto, a adoção de processos e mecanismos de defesa adequados proporciona uma segurança de dados mais robusta.

A LGPD não possui arcabouço Penal, porém o código penal atua como dispositivos complementares, pois este dispositivo dispõe de elementos protetivos para aquele que não respeitarem o sigilo, como disciplina o art.153, *in verbis*:

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, de trezentos mil réis a dois contos de réis. (BRASIL, 1940).

Existem, igualmente, precedentes judiciais que respaldam o direito à segurança da informação. Pode-se citar um exemplo proferido no Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS (ART. 153 , § 1º-A, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS MATERIAIS QUE INSTRUEM O FEITO. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU FRÁGIL E ISOLADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO TERIA DIVULGADO AS INFORMAÇÕES SIGILOSAS DO OFENDIDO A FIM DE EXERCER SEU DIREITO À DEFESA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS LEGAIS PARA TANTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DEVIDAMENTE VERIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - XXXXX-50.2012.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 16.02.2021)

A LGPD é clara sobre a necessidade de anonimização dos dados, respeito a transparência das informações, portanto, em caso de descumprimento, mal uso ou quebra de sigilo dos dados, não apenas o Código Penal pode e deve ser aplicado como também o próprio artigo 52 da LGPD, desde que obedecido os critérios do paragrafo 1º e do artigo 54.

Art. 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta Lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. (BRASIL, 2018).

É crucial destacar que as leis em questão, referindo-se à LGPD e outras normativas correlatas, atuam sinergicamente para reforçar e garantir a proteção de dados. Essa colaboração é especialmente significativa na contenção e prevenção de crimes no ambiente digital, evidenciando a interconexão e complementaridade entre essas legislações.

A LGPD traz regras de suma importância sobre o uso de dados pelas empresas, como os dados devem ser armazenados e como os seus dados serão tratados. E com essas regras atua de forma efetiva contra crimes cibernéticos, tentando garantir que todas as informações pessoais da população sejam protegidas. Devido a essas sanções e normas estabelecidas, pode-se afirmar que a LGPD vem cumprindo seu papel na efetivação no combate crimes cibernético e proteção de dados, que significou um avanço significativo em nossa sociedade. Porém vale salientar que existe uma enorme caminhada a ser trilhada, palavreando Mendes (2020, p. 526) que afirma:

“Uma Proteção de dados pessoais efetiva precisa ir além da garantia meramente do

consentimento individual. É preciso garantir os pressupostos materiais dessa proteção para se construir um espaço de liberdade no qual o indivíduo esteja apto a configurar as suas relações internacionais.”

Tal afirmativa se dar pela falta de informação repassada para a população, onde muitas vezes só o consentimento do indivíduo não é necessário para assegurar que o processo de segurança da informação estar sendo realizado de forma segura. Tendo em vista que a firma de Crédito Boa Vista publicou no final de 2020 um relatório com inúmeros dados importantes. Uma das informações é que 70% dos brasileiros não estão ciente ou desconhecem totalmente as práticas de proteção de dados (Arbulu, 2020).

Portanto para que a efetivação seja cada vez mais eficiente se faz necessário que todos os órgãos detentores de dados se adequem totalmente ao estabelecido na lei e que existam uma maior conscientização da população, sobre a importância de proteger seus dados.

4 A LGPD em conjunto com as leis internacionais

A LGPD tenta unificar os mais de 40 diferentes estatutos que atualmente governam os dados pessoais, online e off-line, seguindo certas regulações e suplemento outras. Unificando as regulamentações que foram publicadas anteriormente que se interligam e tiram claramente inspirações com as normas existentes no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR, sigla do nome em inglês) da União Europeia. A lei se aplica a todos aqueles que realizam o tratamento de dados pessoais, sejam organizações públicas ou privadas, pessoas físicas ou jurídicas. Sendo assim a LGPD não está relacionado a cidadania ou à nacionalidade dos dados pessoais, tampouco à residência do indivíduo titular.

A LGPD tem alcance extraterritorial e internacional, na medida em que se aplica também aos dados que sejam tratados fora do Brasil, desde que a coleta de dados tenha ocorrido no território brasileiro ou uma oferta de produtos direcionados para os indivíduos residentes no Brasil. Desse modo a empresa responsável pela coleta e armazenamento terá que cumprir as exigências da LGPD.

O art.34 da lei 13.709 estabelece:

Art. 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso I do caput do art. 33 desta Lei será avaliado pela autoridade nacional, que levará em consideração:

- I - as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional;
- II - a natureza dos dados;
- III - a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares

previstos nesta Lei;
IV - a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento;
V - a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais; e
VI - outras circunstâncias específicas relativas à transferência.
(BRASIL, 2018).

É pertinente ressaltar que, mesmo diante do caráter naturalmente internacional do ambiente digital, a soberania das nações deve ser preservada. A atuação de órgãos e entidades internacionais pode ser ampliada e adaptada a essa realidade, conforme previsto na legislação vigente (Lei 13.709/2018 – LGPD).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese o presente trabalho científico buscou examinar a suma importância dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais como um pilar essencial para efetivação de uma sociedade justa e democrática a partir da inserção e intersecção da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ressaltou como os direitos fundamentais, consagrados em nossa carta magna de 1988 são essenciais para efetivação da dignidade humana, liberdade, igualdade e justiça de todos os cidadãos brasileiros. Ademais os princípios constitucionais discriminados no art. 1º da CF/88, como soberania, cidadania, dignidade do indivíduo, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político, que formam os fundamentos para a estruturação, organização do funcionamento do sistema jurídico, social, político e econômico brasileiro.

No contexto da Lei Geral de proteção de dados (LGPD) que é reconhecida como um direito fundamental, alinhando-se os princípios constitucionais de privacidade, autodeterminação informativa e segurança. O código estabelece diretrizes claras para o tratamento eficiente dos dados pessoais, garantindo a integridade, transparência e ética nas práticas relacionadas ao processamento de informações tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas.

É importante ressaltar que a LGPD representa um avanço significativo na regulamentação do tratamento de dados no território brasileiro, promovendo regras efetivas que asseguram a privacidade, segurança e responsabilidade no uso dessas informações, a legislação reafirma o compromisso do país com os princípios democráticos e humanistas consagradas na constituição.

A LGPD estabelece direitos e sanções que visam proteger os dados pessoais e promover a segurança digital. Oportunamente a legislação brasileira conta com a LEI CAROLINA DIECKMAN, que tipifica em nosso ordenamento jurídico condutas criminosas no ambiente virtual e estabelece

medidas que coibam tais práticas. O marco civil da internet desempenham importante ao assegurar os direitos e deveres dos usuários da internet, incluindo a responsabilidade para danos ocorridos online. A LGPD trabalha em conjunto com as leis internacionais na tentativa de unificar regulamentações e garantias a proteção de dados, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Esse alcance extraterritorial da LGPD reflete a importância de proteger os dados dos cidadãos brasileiros, mesmo quando tratados por empresas ou organizações estrangeiras.

Considerando a realidade do direito digital no Brasil, podemos afirmar que inúmeros avanços foram efetivados e normatizados e o debate público sobre determinado assunto vêm crescendo de forma emergente e a LGPD atuando como direito fundamental fortaleceu as medidas cabíveis e exigente a sua presença normativa em todas as empresas nacionais e internacionais que atuem no território brasileiro com a detenção de dados.

Ante exposto podemos concluir que a LGPD ao se fixar como um direitos fundamentais e nos princípios constitucionais, fortalece o alicerces em nosso estado democrático de direito, que promovem o bem-estar social, a justiça, igualdade e equidade. Contribuindo para a composição de uma sociedade transparente, ética, responsável e eficiente. A LGPD desempenham um papel fundamental na garantia da segurança digital e proteção dos direitos dos cidadãos. No entanto, é crucial que exista uma conscientização contínua para a população sobre a importância da proteção de dados e o cumprimento das leis estabelecidas para garantir uma efetiva proteção contra crimes cibernéticos.

REFERÊNCIAS

ALGAR TELECOM. **Crimes Cibernéticos: O que são, tipos e como se proteger?** 2022.

Disponível em: <<https://blog.algartelem.com.br/tecnologia/crimes-ciberneticos/#:~:text=Em%20resumo%2C%20s%C3%A3o%20considerados%20cibercrimes>>.

ARBULU, R. **Mais de 70% dos consumidores desconhecem normas de proteção de dados.**

2020. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/2020/12/29/seguranca/mais-de-70-dos-consumidores-desconhecem-normas-de-protacao-de-dados/#:~:text=Uma%20pesquisa%20revelou%20que%20mais>>. Acesso em: 07 de abril de 2024.

AZAMBUJA, Antonio João Gonçalves de et al. **A privacidade, a segurança da informação e a proteção de dados no Big Data.** Parc. Estrat. Brasília-DF, v. 24, n. 48, p. 9-32, jan./jun., 2019.

Disponível em: http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/914/831. Acesso em: 07 de abril de 2023

BASTOS, Athena. **Direito digital: guia da lei geral de proteção de dados pessoais: LGPD.** 2018.

Disponível em: <https://blog.sajadv.com.br/direito-digital-lei-de-protacao-de-dados/>. Acesso em: 04 de abril de 2023.

BARROSO, Luís Roberto. **Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito.** Escola Nacional dos Magistrados, Brasília: 2006.

BIONI, Ricardo, B. **De 2010 a 2018: a discussão brasileira sobre uma lei geral de proteção de dados.** 2018a.

Disponível em: <https://brunobioni.com.br/blog/2018/07/02/de-2010-a-2018-a-discussao-brasileira-sobre-uma-lei-geral-de-protacao-de-dados/>. Acesso em: 27 de maio de 2023.

BIONI, Ricardo, B. **Proteção de dados pessoais: a função e os limites do consentimento.** Rio de Janeiro: Forense, 2018b.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530983291/>. Acesso em: 20 de abril de 2023.

BIONI, Bruno Ricardo. **Regulação de dados é uma janela de oportunidade.** 2019.

Disponível em: <https://dataprivacy.com.br/regulacao-de-dados-e-uma-janela-de-oportunidade/>. Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Código de defesa do consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, 11 set. 1990.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm/. Acesso em: 20 maio de 2023.

BRASIL. **LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília,

10 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm/. Acesso em: 20 de maio de 2023

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei geral de proteção de dados. Diário Oficial da União, Brasília, 14 ago. 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm/. Acesso em: 20 de maio de 2023.

BRASIL. **Lei nº 12.214, de 09 de junho de 2011.** Lei de cadastro positivo. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jun. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112414.htm/. Acesso em 20 de maio de 2023.

BRASIL. **Constituição (1988).** Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 maio. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Pará. **Apelação: XXXXX-50.2012.8.16.0048**, Pará, Relator: Desembargador: Paulo Roberto Vasconcelos, Data da Publicação: 21 de fevereiro de 2021.

BRASIL. **DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.** Código Penal.

BRASIL. **Perguntas Frequentes – ANPD.** Disponível em: <<https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>>.

BRASIL. **LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012.** Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro.** 12 Ed. São Paulo: Saraiva, 1998

MENDES, L. S.; FONSECA, G. C. S. da. **PROTEÇÃO DE DADOS PARA ALÉM DO CONSENTIMENTO: tendências contemporâneas de materialização.** REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 507–533, 2020. DOI: 10.21783/rei.v6i2.521. Disponível em: <https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/521>. Acesso em: 7 de abril de 2024.

MOLINARO, Carlos Alberto; SARLET, Gabrielle Bezerra Sales. **Questões tecnológicas, éticas e normativas da proteção de dados pessoais na área da saúde em um contexto de big data.** Direitos Fundamentais & Justiça, ano 13, n. 41, p. 183-212, jul./dez. 2019.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital.** 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

REDAÇÃO. **Brasil foi o 5º país com mais ataques cibernéticos em 2021.** Disponível em: <<https://securityleaders.com.br/brasil-foi-o-5o-pais-com-mais-ataques-ciberneticos-em-2021/>>. Acesso em: 07 de abril de 2023